

Original paper

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY ERUDITSIYANI SHAKLLANTIRISH

© Jo'rayeva G.I.¹✉

¹Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy eruditsiyani shakllantirish masalasi tahlil qilinadi. Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, texnologiyalar va interaktiv vositalarning o'rni ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy eruditsiyani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish yo'llarini aniqlash va ularning samaradorligini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda xorijiy va milliy adabiyotlar, ilmiy maqolalar va konferensiya materiallari tahlil qilindi. Shuningdek, interaktiv, aralash (blended learning), hamkorlikdagi ta'lim va multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyatlari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy eruditsiyasini oshirishda muhim omil ekanligini, ularning amaliyotga tayyorligini, mustaqil fikrlash va pedagogik faoliyatga integratsiyalash qobiliyatini kuchaytirishini ko'rsatdi.

XULOSA: innovatsion texnologiyalar asosida o'qituvchilarni tayyorlash ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, pedagogik salohiyatni kuchaytirish va raqobatbardosh kadrlarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, o'qituvchilarni tayyorlash, kasbiy eruditsiya, ta'lim metodlari, interaktiv ta'lim, kompyuter texnologiyalari, aralash ta'lim.

Iqtibos uchun: Jo'rayeva G.I. Innovatsion texnologiyalar asosida Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy eruditsiyani shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.101-105.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© Жураева Г.И.¹✉

¹ Андижанский государственный университет, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной эрудиции у будущих учителей на основе применения инновационных технологий, а также роль современных образовательных подходов в повышении качества подготовки педагогических кадров.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить эффективные направления внедрения инновационных технологий в процесс профессиональной подготовки будущих учителей и обосновать их влияние на развитие профессиональной эрудиции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались теоретический анализ научных источников, международный и отечественный опыт, а также педагогические технологии, включая смешанное, интерактивное и кооперативное обучение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что инновационные технологии способствуют формированию устойчивых профессиональных навыков, развитию критического мышления и способности применять знания на практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка учителей с использованием инновационных технологий обеспечивает модернизацию образовательного процесса, способствует формированию конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: инновационные технологии, подготовка учителей, профессиональная эрудиция, методы обучения, интерактивное обучение, компьютерные технологии, смешанное обучение.

Для цитирования: Жураева Г.И. Формирование профессиональной эрудиции у будущих педагогов на основе инновационных технологий.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 101-105.

FORMATION OF PROFESSIONAL ERUDITION AMONG FUTURE TEACHERS BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES

© Jo'rayeva G.I ¹✉

¹Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the formation of professional erudition in future teachers through the integration of innovative technologies and the role of modern pedagogical approaches in improving the quality of teacher education.

AIM: the main aim of the study is to identify effective strategies for incorporating innovative technologies into teacher training and to justify their impact on developing teachers' professional erudition.

MATERIALS AND METHODS: the research was based on analysis of national and international literature, scientific articles, and educational resources. Pedagogical techniques such as blended learning, interactive teaching, and collaborative platforms were reviewed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that innovative technologies significantly enhance teachers' readiness for practice, foster independent thinking, and improve their ability to implement educational innovations.

CONCLUSION: teacher training based on innovative technologies modernizes the learning process, enhances pedagogical competencies, and contributes to the formation of highly qualified, competitive educators.

Keywords: innovative technologies, teacher training, professional erudition, educational methods, interactive education, computer technologies, blended learning.

For citation: Jo'rayeva G.I. (2025) 'Formation of professional erudition among future teachers based on innovative technologies', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 101-105. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim sohasida global miqyosda yangi o'quv metodlari va pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion texnologiyalar, ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy eruditsiyani shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Kasbiy eruditsiya o'qituvchining nafaqat o'quvchilarga bilim berish qobiliyati, balki o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, innovatsion metodlarni qo'llash, pedagogik mahoratni oshirish va zamonaviy texnologiyalarni ishga solish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu bois, bugungi o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash ta'lim sifatini oshirishga imkon yaratadi. "Innovatsion texnologiya-bu o'qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilabolingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir". Pedagogikada innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta'limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi tushunchalar XX asrning 60-yillarida dastlab, AQSh va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» tushunchasi e'tirof etilgan vaqtida paydo bo'ldi, o'sha vaqtdayoq Yevropada pedagogik innovatsiyalar markazi va instituti tashkil etildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'tgan asrning 80-yillari ikkinchi yarmida pedagogik faoliyat bu - ijodiy jarayon va pedagogik innovatsiyalar birlashmasi, degan yangi ilmiy yo'nalish tarkib topdi. Bu esa o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish imkonini berdi.

Innovatsion texnologiyalarni o'qituvchilarning kasbiy eruditsiyasini shakllantirishda quyidagi yo'nalishlarda qo'llash mumkin:

1. Interaktiv o'quv vositalari. Masalan, ta'lim platformalari, onlayn kurslar va virtual sinflar o'qituvchilarga ta'lim jarayonida interaktiv muhit yaratishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarning o'zini erkin tutishiga va o'qituvchilarga o'z bilimlarini tez va samarali yetkazishga imkon beradi.

2. Kompyuter va axborot texnologiyalarini o'qitish. O'qituvchilarni kompyuter savodxonligini rivojlantirish, multimedia vositalari yordamida darslarni yanada jonlantirish

va zamonaviy dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish ta'lim sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

3. Blended learning (aralash ta'lim). Bu yondashuvda an'anaviy va onlayn ta'lim shakllari birlashtiriladi. O'qituvchilar aralash ta'limda ishlashni o'rganish orqali, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyatni o'z zimmalariga olish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

4. Kreativ va innovatsion metodlar. Bo'lajak o'qituvchilarda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, ularda tasavvurni kengaytirish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratish kerak. Bu uchun o'qituvchilar innovatsion metodlardan, masalan, loyiha asosida ta'lim, kooperativ ta'lim, muammoli ta'lim metodlaridan foydalanishlari zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda kasbiy eruditsiyani shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalarni quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirish mumkin:

1. Kurslar va treninglar. Innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan maxsus kurslar va treninglar orqali o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalar bilan tanishtirish kerak. Bu o'qituvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish, ularni amaliyotda qo'llash va innovatsion yondashuvlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi.

2. Amaliyot va tajriba almashish. Bo'lajak o'qituvchilarning amaliyotda innovatsion texnologiyalarni qanday qo'llashlarini ko'rsatadigan tajriba almashish dasturlarini tashkil etish zarur. Bu o'qituvchilarning tajribalarini bir-biriga ulashish va eng yaxshi metodlarni o'rganish imkonini yaratadi.

3. Kooperativ ta'lim muhitini yaratish. O'qituvchilarning o'zaro hamkorlikda ishlashini rag'batlantirish, bir-biridan o'rganish va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish zarur. Buning uchun onlayn hamkorlik platformalaridan foydalanish mumkin.

4. O'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarni nafaqat pedagogik, balki shaxsiy jihatdan ham rivojlantiradi. O'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ular bilan shaxsiy tarzda ishlashni o'rganadilar.

Ma'lumki, har qanday texnologiya ta'limning yangi mazmunini shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslanadi va ta'lim oluvchi shaxsini tarbiyalash, unda mehnat va muayyan yo'nalishlarda kasbiy ko'nikmalarni hosil qilishga yo'naltiriladi. Ta'lim jarayonining faol sub'ektlari o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu (yoki fanlar asoslari) bo'yicha kam kuch va vaqt sarflangan holda nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o'zlashtirish imkonini beruvchi jarayonning umumiy mohiyatini tavsiflaydi.

Innovatsion texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy eruditsiyani shakllantirish, nafaqat o'quvchilarga bilim berish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi, balki o'qituvchilarni doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishga undaydi. Zamonaviy texnologiyalarni o'qituvchilarga integratsiya qilish orqali ta'lim sohasida siflati o'zgarishlarga erishish mumkin. Innovatsion texnologiyalarning

amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy eruditsiyasini rivojlantirishda muhim omil bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Nisanbayeva A.K. O'QITUVCHINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING JAHON TAJRIBALARI. "Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil 20-fevral. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676558>
2. Karimova G.B. DARSLARDA YANGI PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. "Экономика и социум" №2(117)-1 2024
3. R.D.Fayzidinovna, S.SH. Xikmatovna. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TATQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI. Journal of Education, Ethics and Value Vol. 3, No. 02, 2024

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi**, doktorant [Обидов Жамшид Ғайратжон ўғли, докторант], [Jo'rayeva I.Gulshodaxon doctoral student,]; manzil: Andijon shahar, Universitet ko'chasi 129-uy, [адрес: Город Андижан, ул. Университетская, 129], [address: 129 Universitetskaya St., Andijan city]